

УДК: 658.15
**ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ В НЕФТЕСЕРВИСНОЙ
КОМПАНИИ: ПРЕДПОСЫЛКИ, СТРУКТУРА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ**

МОЛДАЖАНОВ ДУЛАТ ЕРКЕБУЛАНОВИЧ
Магистрант 2 курса Almaty Management University

Научный руководитель: **СУРАПБЕРГЕНОВА З.А.**, к.ф.-м.н, доцент
Атырау, Казахстан

***Аннотация:** Финансовое моделирование приобретает всё большее значение в капиталоемких отраслях, особенно в условиях высокой волатильности, где необходимо своевременное принятие обоснованных управленческих решений. В нефтесервисной отрасли, характеризующейся сложностью планирования и зависимостью от внешних факторов, эффективное моделирование может выступать как инструмент стратегического развития и повышения устойчивости бизнеса. Целью статьи является обоснование необходимости внедрения цифровой финансовой модели в ТОО «СБП КазМунайГаз Бурение» с учётом отраслевых особенностей. Описаны методологические подходы к проектированию модели, включая модульную структуру, сценарный анализ, применение нормативов и автоматизацию бюджетирования. Предполагается, что реализация данной модели позволит не только сократить издержки и повысить точность финансового планирования, но и создать основу для устойчивого роста предприятия в условиях цифровой трансформации отрасли. Особое внимание уделено интеграции модели с корпоративной ИТ-средой и возможности расширения модели на другие бизнес-единицы.*

***Ключевые слова:** финансовая модель, нефтесервис, бюджетирование, цифровизация, сценарный анализ, автоматизация, нормативы*

Растущая неопределённость рыночной среды требует от предприятий более точного прогнозирования и гибкости в управлении. Особенно остро это ощущается в капиталоемких секторах экономики, таких как нефтесервисная отрасль, где влияние ценовых колебаний, валютных рисков и макроэкономической нестабильности способно существенно повлиять на финансовые результаты. В подобных условиях планирование на основе исторических данных и устаревших методов оказывается недостаточным. Современные исследования (Бланк И.А., Альтман Э., Дамодаран А.) подтверждают, что устойчивость компании к внешним шокам возрастает при наличии финансовых моделей, способных не только отражать текущую деятельность, но и прогнозировать будущие сценарии развития [1–3].

Нефтесервисные компании Казахстана, включая ТОО «СБП КазМунайГаз Бурение», испытывают потребность в переходе от разрозненного планирования к унифицированным цифровым моделям, интегрированным в информационную архитектуру предприятия. Внутренний анализ текущей практики планирования в компании позволяет выявить ряд проблем: низкий уровень автоматизации, отсутствие единой методологии расчёта, слабая интеграция с учётными системами, недостаточная прозрачность затрат на уровне проектов. Как показали опросы, проведённые в нефтегазовом секторе, более 60% управленцев считают, что их организации отстают от глобальных стандартов в области цифрового финансового управления [4]. Именно это создает обоснованную необходимость перехода к построению цифровой финансовой модели.

Финансовая модель, предлагаемая к внедрению, будет представлять собой систему взаимосвязанных блоков: доходов, затрат, движения денежных средств, инвестиционной активности и прогнозных показателей эффективности. Такая структура позволит управлять денежными потоками, оценивать влияние изменений ключевых параметров и выстраивать стратегию с учётом неопределённости. Разработка модели потребует формализации текущих

процессов и перевода управленческих гипотез в расчетные алгоритмы, что в будущем обеспечит единый подход к планированию на уровне компании.

Важным компонентом модели должен стать сценарный анализ. Он предполагает формирование как минимум трёх вариантов развития – базового, оптимистичного и пессимистичного, – каждый из которых будет учитывать изменения в ключевых переменных: объемах бурения, стоимости услуг, курсов валют, ценах на материалы. Примерный прогноз для ТОО «СБП КазМунайГаз Бурение» может выглядеть следующим образом.

Таблица 1 – Сценарный прогноз финансовых показателей (проект)

Показатель	Оптимистичный	Базовый	Пессимистичный
Выручка (млн тг)	15 000	14 450	13 000
Затраты (млн тг)	9 800	10 350	11 200
ЕБИТДА (млн тг)	5 200	4 100	1 800
Чистая прибыль (млн тг)	2 400	1 800	600
Примечание: составлено автором			

Построение модели также предполагает проведение анализа чувствительности. Изменения отдельных параметров (например, увеличение затрат на 10% или рост выручки на 5%) будут демонстрировать влияние на чистую прибыль и рентабельность. По предварительным расчётам, рост затрат на 10% может привести к снижению ЕБИТДА на 400–600 млн тенге, тогда как увеличение выручки на 5% способно обеспечить прирост прибыли на 250–300 млн тенге. Такие расчёты будут формировать основу для принятия превентивных мер в случае негативных изменений внешней среды.

Особое внимание при разработке модели следует уделить применению внутренних нормативов[5]. Подход, основанный на использовании стандартов потребления ресурсов (трудозатрат, топлива, логистики и проч.), позволяет сделать планирование более обоснованным и управляемым. Так, расчёт фонда оплаты труда на одну скважину, расхода ГСМ на метр бурения или затрат на аренду единицы техники позволит выстроить реалистичный бюджет, соответствующий производственным задачам.

Предполагается, что эти нормативы будут формализованы в отдельном блоке модели и использоваться при бюджетировании «снизу вверх». Это обеспечит возможность агрегирования бюджетов от уровня проекта к уровню департамента и всей компании в целом. Применение нормативов также облегчит контроль исполнения бюджета: при отклонениях от стандартов можно будет оперативно выявить отклонения и их причины[6].

Следующим этапом в рамках внедрения модели станет автоматизация и интеграция в корпоративную систему управления. На сегодняшний день компания использует портал Devart, который потенциально может стать платформой для размещения модели. Такая интеграция позволит:

- централизовать работу с финансовыми данными;
- настроить автоматическую актуализацию при изменении исходных параметров;
- сократить время подготовки отчетности;
- реализовать уведомления о превышении лимитов и отклонениях от бюджета.

Переход к цифровому бюджетированию обеспечит не только оперативность, но и прозрачность процессов[7]. Финансовые показатели смогут отслеживаться в режиме реального времени, а сценарные расчёты – оперативно корректироваться при изменении условий. В перспективе также может быть реализована связь модели с системой КРІ для руководителей подразделений.

Возможности масштабирования финансовой модели делают её особенно перспективной для внедрения. После успешной интеграции на уровне одного подразделения модель может быть распространена на всю организацию или группу компаний. Это обеспечит унификацию

подходов к планированию, укрепит финансовую дисциплину и создаст предпосылки для использования системы в качестве основы для оценки инвестиционных решений и разработки бизнес-стратегий.

Ожидается, что внедрение финансовой модели позволит достичь следующих результатов:

- повышение точности планирования и прогнозирования до 85–90%;
- сокращение затрат на 25–30% за счёт повышения управляемости;
- снижение времени на подготовку бюджета на 30–40%;
- снижение ошибок, связанных с ручными расчётами;
- рост показателей ликвидности и финансовой устойчивости на 5–7% в течение первого года применения.

Всё это делает переход к финансовой модели не просто желательным, а необходимым шагом в трансформации управления нефтесервисными компаниями. В условиях высокой конкуренции и нестабильности на глобальных рынках, будущее компании будет зависеть от способности оперативно адаптироваться и прогнозировать последствия принимаемых решений.

В заключение следует отметить, что переход к цифровому финансовому моделированию для компаний, подобных ТОО «СБП КазМунайГаз Бурение», может стать основой для устойчивого роста, повышения прозрачности и управляемости бизнеса. Разработка модели, включающей нормативное бюджетирование, сценарный анализ и автоматизацию, позволит не только улучшить внутренние процессы, но и повысить адаптивность к изменениям внешней среды. Реализация такого проекта, при последовательном и методически обоснованном подходе, может стать примером для других предприятий нефтегазового сектора, заинтересованных в стратегическом развитии и модернизации финансовой функции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс. – Киев: Ника-Центр, 2022. – 784 с.
2. Альтман Э. Предупреждение корпоративных банкротств: методы и модели. – М.: Альпина Паблишер, 2020. – 352 с.
3. Damodaran A. Applied Corporate Finance. 5th ed. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2021. – 752 p.
4. PricewaterhouseCoopers. Oil & Gas Industry Digital Readiness Survey 2023. – URL: <https://www.pwc.com/> (дата обращения: 12.06.2025).
5. Шим Дж.К., Сигел Дж.Г. Финансовый анализ: практическое руководство / пер. с англ. – М.: Вильямс, 2023. – 496 с.
6. О методике расчёта затрат в нефтесервисе: Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2023 г. № 1162 // Эталон. Нормативные правовые акты РК. – 2023. – Дата обращения: 12.06.2025.
7. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Budgeting and Public Expenditures in Resource-Rich Economies. – Paris: OECD Publishing, 2022. – 218 p.